

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ГНСС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА УЧАСТКАХ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Дамир М.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Касымханова Х.М.

профессор, д.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан

SPECIFIC FEATURES OF USING GNSS TECHNOLOGIES FOR MONITORING GROUND SURFACE DEFORMATIONS AT HEAP LEACHING AREAS

Damir M.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kasymkhanova H.

professor, Doctor of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассмотрены особенности применения глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для мониторинга деформаций земной поверхности на участках кучного выщелачивания.

Abstract

The article examines the features of using Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for monitoring ground surface deformations at heap leaching sites.

Ключевые слова: ГНСС-технологии, мониторинг деформаций, кучное выщелачивание, геодезические наблюдения, геотехнический контроль, земная поверхность.

Keywords: GNSS technologies, deformation monitoring, heap leaching, geodetic observations, geotechnical control, ground surface.

Введение Открытая разработка твёрдых полезных ископаемых остаётся ведущим способом добычи и в ближайшие годы сохранит ключевое значение. С ростом глубин и размеров карьеров повышаются требования к безопасности, в том числе к устойчивости бортов и откосов. Нарушение устойчивости приводит к простоям техники, потерям сырья и рискам для людей. Для казахстанских медных объектов крупного класса, а также для площадок кучного и отвального выщелачивания на базе исторических отвалов, таких как Коунрад, необходим переход от эпизодических измерений к регулярным наблюдениям, позволяющим вовремя распознавать опасные тенденции. [1–3]

Наиболее надёжные результаты даёт сочетание нескольких инструментальных методов: спутниковые измерения, электронная тахеометрия, наземное и воздушное лазерное сканирование, периодическая съёмка с беспилотников. Такой подход обеспечивает непрерывные наблюдения за горизонтальными и вертикальными перемещениями, даёт возможность видеть общую картину и в нужный момент детализировать отдельные участки. Полученные данные переводят в карты, на которых

выделяются зоны с повышенной вероятностью деформаций. Это облегчает оперативное принятие решений на площадках выщелачивания.

В настоящей работе изложена прикладная схема применения спутниковых измерений для

Объект исследования и условия

Полигон Коунрад – пример промышленного кучного и отвального выщелачивания меди на базе исторических отвалов вблизи Балхаша. Для таких насыпных массивов характерны вертикальные осадки, медленные сдвиги по склонам и кратковременные скачки после периода интенсивного орошения или сильных осадков. Поведение массива зависит от увлажнения, фильтрации, температуры и режима наращивания. Практика комплексного мониторинга на полигонах центрального Казахстана показывает, что удобнее всего объединять разнородные измерения в единую систему наблюдений. Для понимания, как раствор попадает в массив и почему деформации зависят от режима увлажнения, ниже показана организация полива на поверхности отвала. Этот элемент технологии определяет равномерность пропитки, скорость стекания и возможные зоны накопления влаги – то есть напрямую влияет на распределение осадков и сдвигов рис.1.

Рис. 1. Поверхность отвала с оросительными линиями

На поверхности отвала видны параллельные линии капельного орошения. По ним подают слабокислый раствор, который равномерно распределяется по шапке отвала тонкими нитями. Жидкость просачивается через рудную массу, вымывая медь из минералов. Далее раствор стекает вниз по профилю и собирается в дренажной системе у подошвы.

Такой способ полива снижает потери на испарение и распыл, уменьшает эрозию поверхности и позволяет точнее управлять расходом – особенно

важно на старых отвалах с разнозернистым материалом. На фото также заметны технологические дорожки и разбивка на участки: это нужно, чтобы по очереди подавать раствор в разные зоны, контролировать равномерность пропитки и не перегружать основание отвала. Чтобы показать, как замыкается цикл и где контролируются уровни и состав растворов, далее приведён фрагмент узла сбора и циркуляции. Эта часть площадки задаёт гидравлический режим, влияет на стабильность работы и требования к мониторингу прилегающих участков рис.2.

Рис. 2. Сбор продуктивного раствора и пруды циркуляции

Ниже по уклону находится система сбора: подповерхностные дренажные трубы и каналы отводят обогащённый медью раствор в пруды. Дно и борта гидротехнических сооружений застилают геомембраной и защитными слоями – это предотвращает утечки в грунт. В одном пруду аккумулируют «продуктивный» раствор, из него насосами подают жидкость в цех извлечения меди (через стадии экстракции и электролиза получают катоды). В другом пруду хранят «маточный» (обеднённый) раствор для обратной подачи на оросительные линии. На площадке постоянно контролируют уровень, кислотность, содержание меди и исправность насосов; при необходимости участки орошения переключают, чтобы выдерживать безопасные дебиты и не допускать переливов. Такая схема замкнутого водооборота и герметизации – ключ к экологической безопасности и стабильной работе кучного выщелачивания.

Методика наблюдений с использованием ГНСС. Сеть пунктов. Рекомендуется организовать один устойчивый опорный пункт вне зоны деформаций и развернуть сеть рабочих пунктов по периметру и на ключевых участках тела кучи и основания. На площади 10–30 гектаров обычно достаточно 8–16 пунктов по периметру с шагом 80–150 метров и нескольких дополнительных внутри зоны возможных максимальных нагрузок. На инженерных сооружениях (коллекторы, барьерные сооружения, узлы гидроизоляции) целесообразно предусмотреть отдельные контрольные точки. Такая схема обеспечивает нужную чувствительность и избыточность наблюдений.

Режимы работ. Основной режим – ночные измерения на всех пунктах, когда радиопомех меньше и атмосфера ведёт себя стабильнее. Это повышает точность, особенно по высоте. Для оперативного

контроля при работах на полигоне выполняют короткие измерения в дневное время. Часть пунктов (обычно 3–5) можно оставить на непрерывную запись с автоматической передачей данных. Остальные обслуживаются по графику: от ежедневного до еженедельного, в зависимости от технологической стадии. [2,3]

Оборудование и связь. Используются приёмники спутниковых систем с калиброванными антеннами и защищёнными стойками. Организуется резервированное питание, базовая метеостанция и передача данных по сотовой связи или радиоканалу. Для проверки результатов и локального сгущения полезны роботизированные тахеометры и, при необходимости, лазерное сканирование; периодические облёты беспилотников помогают обновлять ортофотопланы и модели рельефа. [1–3]

Обработка и контроль качества. Перед вычислениями проверяют полноту записей, отсутствие «скачков» и необычных значений. В обязательном порядке учитывают влияние атмосферы и отражений сигналов от близких металлических поверхностей. Для повышения надёжности данные спутниковых измерений периодически сверяют с результатами тахеометрии и нивелирования опорных реперов. Такой перекрёстный контроль позволяет вовремя обнаруживать систематические ошибки и повышает доверие к итогам. [2,3]

По каждой точке строят последовательность измерений во времени и оценивают плавную составляющую и кратковременные колебания. Для сглаживания используют простые методы усреднения по окнам и исключения явно ошибочных значений. Затем определяют скорости изменения координат и на этой основе выделяют участки ускорений. Если появляется серия значительных сдвигов или осадок, её дополнительно проверяют независимыми измерениями и сопоставляют с журналами полива и погодными условиями. [1–3]

Для визуализации переводят в карты: показывают величины и направления смещений, а также зоны, где накопленные изменения превосходят заранее оговорённые пороги. Карты строят в профильном программном комплексе, после чего их можно сопоставлять с инженерной моделью полигона. Такой подход давно применяется на карьерах и хорошо подходит для площадок выщелачивания. [4]

Ожидаемая картина включает медленные вертикальные осадки, связанные с увлажнением и уплотнением массива, а также медленные сдвиги вдоль склонов. После фаз интенсивного орошения возможны заметные, но кратковременные изменения, которые необходимо фиксировать и перепроверять. По совокупности признаков выделяют участки с повышенной активностью и ранними признаками неблагоприятной динамики. Сопоставление с графиком технологических работ помогает объяснить причины и выбрать меры воздействия.

Карты устойчивости служат итоговым документом: по ним определяют зоны, где необходимы дополнительные наблюдения, дренажные мероприятия, ограничение нагрузок или корректировка схемы орошения. Опыт применения таких карт на

горных объектах Казахстана показывает их высокую практическую ценность для оперативного управления безопасностью. [4]

Сравнение методов показывает, что спутниковые измерения удобны для непрерывного фона и общей картины, тахеометрия – для высокой точности на отдельных точках, а лазерное сканирование и аэрофотосъёмка – для детального описания формы поверхности. Их совместное использование даёт наиболее устойчивый результат. [1–4]

Выводы

Сеть и режимы. Организовать как минимум один устойчивый опорный пункт и 8–16 рабочих точек; выделить 3–5 пунктов для непрерывной записи с автоматической передачей данных. Ночные измерения проводить регулярно, в дневное время выполнять контрольные сеансы в периоды активных работ.

Пороговые значения. В качестве отправной точки принять ориентиры суточных изменений по высоте на уровне нескольких миллиметров, по плану – порядка сантиметра; недельные накопленные значения использовать как основания для инженерной проверки. Конкретные пороги уточнять по фактической «шумности» сети и по расчётам устойчивости для конкретного участка.

Верификация. Не реже одного раза в установленный период сверять результаты со сведениями тахеометрии и нивелирования, использовать съёмку с беспилотников для проверки общей формы поверхности.

Организация. Вести журнал обслуживания оборудования, проверять крепления антенн, следить за чистотой площадки вокруг пунктов и защищать аппаратуру от отражающих конструкций.

Спутниковые измерения в составе комплексного мониторинга дают возможность непрерывно отслеживать деформации на полигонах кучного и отвального выщелачивания, вовремя выделять проблемные зоны и принимать меры. Перевод результатов в карты повышает ясность и позволяет быстро согласовать действия производственных и инженерных служб.

Список литературы

1. Нурпеисова М., Рысбеков К.Б., Касымканова Х.М., Кыргызбаева Г., Солтабаева С. Инновационные методы мониторинга деформационных процессов Жиландинских групп месторождений // Труды междунар. маркшейдерского форума «Геопространственная цифровая инженерия в геодезии, маркшейдерии и геомеханике». Караганда: КарТУ, 2023. С. 42–47.
2. Nurpeisova M.B., Rysbekov K.B., Kasymkhanova Kh.M., Kirgizbaeva G.M., Soltabayeva S.T. Comprehensive monitoring of a geodynamic polygon of deposits in Central Kazakhstan // The 18th International Congress for Mine Surveying, Xuzhou, China, 24–29 Oct 2023. pp. 11–19.
3. Nurpeisova M.B., Rysbekov K.B., Donenbaeva N., Miletenko N.A. Modern methods of geotechnic - effective way of providing industrial safety in mines//Eurasian Mining. – 2021. Vol. 36, Iss. 2. – P.

18-21. Scjpus Q1 CiteScore – 2,8 Percentile (Engineering) – 63.

4. Способ прогнозирования ФМС и НДС массива. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые

авторским правом №19300 от 12 июля 2021 г. авторы: Кыргызбаева Г.М.и Нурпейсова М.Б.